

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 376 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	

QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI

ORCID: 0009-0002-5352-7191

Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich

Mustaqil izlanuvchi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlari tadqiq qilingan. Agrar soha korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish tizimi manbalar, usullar, ob'ektlar va sub'ektlar nuqtai nazaridan tavsiflangan va tasniflangan. Asosiy kapitalni moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibida qishloq xo'jaligining hajmi va ulushi, turli mamlakatlarda qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi, O'zbekiston agrar sohasining texnika bilan ta'minlanganlik darajasi, "Uzagrolizing" AJ tomonidan leasing asosida yetkazib berilgan qishloq xo'jaligi texnikalari soni va miqdori, shuningdek, 2016–2023 yillarda jami leasing bitimlari tarkibida qishloq xo'jaligi texnikalarining ulushi tahlil qilingan. Agrar so'haga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar va tarmoqlardagi muammolar aniqlangan. Tadqiqot natijalari asosida agrar sohada investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya, investitsiya faoliyati, qishloq xo'jaligi, agrar soha korxonalari, agrar soha, leasing, leasing operatsiyalari, kredit, moliyalashtirish, ijara, mehnat unumdorligi, qishloq xo'jaligi texnikalari, asosiy kapital, texnika-texnologiyalarning eskirishi.

Abstract: This article investigates the scientific, theoretical, and practical aspects of financing investment activities in agriculture. The system of financing investment activities in agricultural enterprises is described and classified from the perspectives of sources, methods, objects, and subjects. The structure of investments aimed at financing fixed capital includes the volume and share of agriculture, labor productivity in agriculture in different countries, the level of technical provision in the agricultural sector of Uzbekistan, the number and amount of agricultural machinery supplied on a leasing basis by "Uzagrolizing" JSC, and the share of agricultural machinery in the total leasing agreements from 2016 to 2023. Factors negatively affecting the attraction of foreign investments in the agricultural sector and problems within the industry have been identified. Based on the research findings, proposals and recommendations have been developed to improve the financing of investment activities in the agricultural sector.

Key words: investment, investment activities, agriculture, agricultural enterprises, agricultural sector, leasing, leasing operations, credit, financing, rent, labor productivity, agricultural machinery, fixed capital, obsolescence of technology.

Аннотация: В данной статье исследованы научно-теоретические и практические аспекты финансирования инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. Описана и классифицирована система финансирования инвестиционной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях по источникам, методам, объектам, субъектам. Проанализирована размер и доля сельского хозяйства в структуре инвестиций, направляемых на финансирование основного капитала, производительность труда в сельском хозяйстве разных стран, уровень оснащённости агропромышленного комплекса Узбекистана, количество сельскохозяйственной техники, поставляемой АО "Узагролизинг" на условиях аренды, а также доля сельскохозяйственной техники в общем количестве договоров аренды в 2016-2023 годах. Выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на привлечение иностранных инвестиций в аграрный сектор и проблемы в отрасли. По результатам исследования разработаны предложения, направленные на улучшение финансирования инвестиционной деятельности в аграрном секторе.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, аграрные предприятия, аграрный сектор, лизинг, лизинговые операции, кредит, финансирование, аренда, производительность труда, сельскохозяйственная техника, основной капитал, устаревание техники и технологий.

KIRISH

Jahon amaliyotida agrar sohaga investitsiyalar jalb qilish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtirish foyda olish uchun eng muhim iqtisodiy faoliyatlardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) Bosh kotibi Matias Kormanning so'zlariga ko'ra, "keyingi o'n yillikda innovatsiyalarga sarmoya (investitsiya) kiritish va samaradorlikni oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga erishish mumkin" [1]. Bu shuni anglatadiki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishning global o'sishi yer maydonlarining kengayishi hisobiga emas, balki investitsiyalar orqali hosildorlikni oshirish orqali erishiladi. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash imkonini yaratadi.

Jahon banki va boshqa nufuzli xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tajribalari ko'rsatishicha, "rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga investitsiyalarning yetishmasligi yoki yetarli miqdorda jalb qilinmasligi oziq-ovqat xavfsizligi borasida jiddiy salbiy oqibatlar olib kelishi mumkin" [2]. Shu jihatdan, agrar sohaga chet el investitsiyalarini jalb qilishdagi muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, hamda chet el investitsiyalarini jalb qilish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishning zarurligi mavzuning dolzarbligini aks ettiradi.

O'zbekiston iqtisodiyotini izchil isloh qilish va uning taraqqiyotini ta'minlash uchun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish, hududlarda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan unumli foydalanish, agrar sohada klasterlar faoliyatini takomillashtirish, hosildorlik va rentabellik darajasini keskin oshirish, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish, hamda agrar sohada eksport hajmini oshirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, xorijiy investitsiyalarning faol jalb qilinishi yuqoridagi maqsadlarga erishishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Masalan, "qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish" [3] hamda "qishloq xo'jaligi sohasida eksport hajmini yiliga 10 milliard dollarga yetkazish" [4] kabi muhim vazifalarning samarali ijrosini ta'minlashda tarmoqqa jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hal qiluvchi omildir.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasida: "Agrar sohaga jami 15 milliard dollar investitsiyalarni jalb qilish" vazifasi kun tartibiga qo'yildi. Buning uchun mazkur islohotlarni amalga oshirishning moliyaviy ta'minoti o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois agrar sohani jadal rivojlantirish uchun keng hajmdagi xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb etish hamda investitsiya faoliyatini yanada jadallashtirish talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agrar sohani investitsiyalash samaradorligini oshirish, qishloq xo'jaligida investitsiyaviy strategiyalar, agrar sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish masalalari ko'plab iqtisodchi-olimlar tomonidan tahlil qilingan. Z. Bodi, A. Keyn, A. Markus, M. V. Donkt, F. Chan, A. Silvestrini, Xemish R. Gou, Yoxan Svinnen, M. Goldshteyn, K. Udri, S. X. Baba, A. Sayni, D. R. Txakur va boshqalarning ilmiy ishlari shular jumlasidandir.

Iqtisodchi-olimlar A. A. Kiritsa, K. Yu. Kozenko, D. V. Kozlov fikricha, "hozirgi vaqtda moliyaviy lizing samarali moliyalashtirish usuli sifatida qaralmoqda, bu qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar uchun eng foydali hisoblanadi, chunki aksariyat hollarda ular ishlab chiqarish uchun uskunalarga sarmoya kiritish uchun zarur mablag'ga ega emaslar" [5]. Haqiqatdan ham, lizing ishtirokchilari uchun investitsiya samaradorligini oshirishga ko'maklashadi, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning davomiylikini ta'minlaydi va ishlab chiqarish-texnik salohiyatini oshiradi.

Mahalliy olimlar T. S. Malikov va O. O. Olimjonovlarning fikricha, "qarz olish usulida moliyalashtirishning ko'rinishlaridan biri lizingdir. Agar moliyalashtirish shartlari xorijda mahalliy shartlardan keskin farq qiladigan bo'lsa, lizing asbob-uskunalarini sotib olishning ustuvor metodi hisoblanadi... Lizing – moliya-kredit munosabatlarining shakllaridan biri bo'lib, korxonalar tomonidan mashina, asbob-uskuna va shunga o'xshashlarni uzoq muddatli ijaraga olishni anglatadi" [6], deb ta'kidlaydilar.

D. G'ozibekov va O. Sobirovlarning tadqiqotlarida "lizing ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish, texnika va texnologiyalarning yangi avlodini o'zlashtirish orqali mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash" [7] kabi afzalliklari yoritilgan. Fikrimizcha, lizing qishloq xo'jaligi sohasida bir vaqtning o'zida moliyalash va yangi texnologiyalarni xarid qilish, aylanma mablag'larni to'ldirish hamda boshqa ehtiyojlar uchun mablag'larni ozod qilish imkonini beruvchi noan'anaviy moliyaviy vositadir.

Agrolizingning nazariy asoslari O. A. Tagirova va M. Yu. Fedotovanning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan. Ular "agrolizing qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan

investitsiyalar shakli bo'lib, lizing kompaniyalari tomonidan asbob-uskunalarga egalik huquqini qo'lga kiritadi va ularni shartnoma asosida korxonalar va fuqarolarga qishloq xo'jaligi texnikasini keyinchalik sotib olish sharti bilan ma'lum muddatga haq evaziga beriladi" [8], deb ta'kidlaydilar.

Iqtisodchi-olim I. Sigidovning tadqiqotlariga ko'ra, "agrar sohaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning zarurligi qishloq xo'jaligidagi moddiy-texnik ta'minotdagi uzilishlar, mashina va uskunalarni ta'mirlash hamda texnik xizmat ko'rsatish muammolari, ehtiyot qismlarning yetishmasligi bilan bog'liq. Bu hol qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Asosiy kapitalni modernizatsiya qilishda moliyalashtirishning muqobil shakli sifatida lizing rivojlantirishi lozim" [9].

Shu bilan birga, I. Sigidovning fikricha, lizing qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini va eksport imkoniyatlarini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. Biroq, amaldagi lizing shartlari ko'pincha fermerlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Tijorat banklari va lizing kompaniyalari tomonidan qo'llaniladigan yuqori foiz stavkalari hamda tabiiy-iqlimiy omillar fermer xo'jaliklarining lizing to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish imkoniyatini cheklaydi.

Shu nuqtai nazardan, agrar sohada lizing shartlari imtiyozli va uzoq muddatli bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga va ularning ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu mavzu doirasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar agrar sohada xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmini takomillashtirish masalalarining yetarlicha kompleks va tizimli tarzda o'rganilmaganligini ko'rsatadi. Mazkur holat dissertatsiya ishida ko'tarilgan ilmiy-amaliy muammolar va ularni hal etish bo'yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarning dolzarbligini oshiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida qishloq xo'jaligi sohasida investitsiyalarni amalga oshirishning mavjud tizimi o'rganilib, quyidagi xulosalarga kelindi. Amaldagi qishloq xo'jaligi korxonalarida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish mexanizmi 1-rasmda keltirilgan tarkibiy tuzilishga ega ekanligi aniqlandi. Bunday mexanizmning asta-sekin takomillashishi zarur, chunki agrar islohotlarning markaziy bo'g'ini sifatida qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarning tajribasi ham davlatning agrar sohani qo'llab-quvvatlashda asosiy tashabbuskor bo'lishi zarurligini tasdiqlaydi. Shu sababli, mustaqillik yillarida Hukumat tomonidan agrar sohaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu e'tibor sohadagi korxonalarini moliyalashtirish mexanizmlarining shakllanishida yaqqol namoyon bo'ladi. Qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyalashtirish tizimini takomillashtirish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonida samaradorlikni oshirishga erishish mumkin. Bunda davlat tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash choralari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni yengillashtiruvchi mexanizmlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

2019–2023-yillar mobaynida asosiy kapitalni moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalarning o'rtacha 7,5 foizi qishloq xo'jaligida o'zlashtirilgan bo'lib, pasayib borish tendensiyasi kuzatilgan. Chunonchi, tahlil qilingan davrda asosiy kapitalni moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalarda qishloq xo'jaligining ulushi 2,3 foizga pasaygan.

Buning asosiy sabablaridan biri sifatida asosiy kapitalni moliyalashtirishga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibida tog'-kon sanoati, neft va tabiiy gaz qazib chiqarish, ishlab chiqarish sanoati hamda elektr va gaz bilan ta'minlash kabi tarmoqlarning ulushi yuqori bo'lganligini ko'rsatish mumkin. Shuningdek, asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi besh yil davomida qariyb 1,8 barobarga oshgani ham ushbu holatga ta'sir ko'rsatgan (2-rasm).

Bundan ko'rinadiki, mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlarida asosiy kapitalga qilingan investitsiyalarning taqsimlanishida nomuvofiqliklar mavjud. Bu holat qishloq xo'jaligi sohasiga investitsiyalarni jalb qilish jarayonlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

1-rasm. Agrar soha korxonalarida investitsiya faoliyatini moilyalashirish tizimi¹.

Shuningdek, asosiy kapitalni moilyalashirishga yo'naltirilgan investitsiyalarda qishloq xo'jaligi ulushining kamayib borishi, agrar sohada barcha turdagi qurilish ishlariga, asbob-uskunalar montaj qilish bo'yicha xarajatlar, mashina, asbob-uskunalar, transport vositalari, jihozlar va xo'jalik inventarini sotib olish, boshqa kapital ishlar va xarajatlarning talab darajasida emasligini ko'rsatadi. Bu holat agrar sohani samarali investitsiyalash, qishloq xo'jaligida investitsiyalar samaradorligini oshirish hamda tarmoqda ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish ko'rsatkichlarini yaxshilash nuqtai nazaridan salbiy hisoblanadi.

2-rasm. Asosiy kapitalni moilyalashirishga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibida qishloq xo'jaligining hajmi va ulushi [11].

Agrar sohada mazkur muammoning samarali yechimi investitsiyalarni moilyalashirishning muqobil usuli hisoblangan lizingdan faol foydalanishdir. Agrar sohada lizing o'ziga xos xususiyatlarga ega. Agrolizingning nazariy asoslari O.A. Tagirova va M.Yu. Fedotovning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan. Ularning fikricha, "agrolizing qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan investitsiyalar shakli bo'lib, lizing kompaniyalari tomonidan asbob-uskunalariga egalik huquqini qo'lga kiritadi va ularni shartnoma asosida korxonalar va fuqarolarga qishloq xo'jaligi texnikasini keyinchalik sotib olish sharti bilan ma'lum muddatga haq evaziga beriladi" [12].

1 Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Lizing agrar sohada mehnat unumdorligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, Kanadada 2022 yil oxirida bir qishloq xo'jaligi ishchisiga 113 ming AQSh dollari yalpi qo'shilgan qiymat to'g'ri kelgan bo'lsa, Qozog'istonda bu ko'rsatkich 7,6 ming AQSh dollarini tashkil etib, qariyb 15 barobar farq qilgan. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 5,0 ming AQSh dollarini tashkil etgan va 2030 yilga borib uni 6,5 ming AQSh dollariga yetkazish maqsad qilingan (3-rasm).

Fikrimizcha, agrar sohada mehnat unumdorligining past darajasi tarmoqning texnika-texnologiyalar bilan jihozlanishining yetarli emasligi va xo'jalik yuritishning zamonaviy usullarini qo'llash bo'yicha bilim darajasining pastligi bilan izohlanadi. Shuningdek, ushbu sektorda tadbirkorlik va investitsion faollikning past dinamikasi mehnat unumdorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligidagi xususiy biznes ko'p jihatdan davlat yordamiga bog'liq bo'lib qolgan va raqobat orqali omon qolishga intilmaydi. Mehnat unumdorligining o'sishi mahsulot birligini ishlab chiqarishda mehnat sarfini kamaytiradi. Mehnat unumdorligi yuqori bo'lganda, jamiyat har bir xodim hisobiga ko'proq mahsulot ishlab chiqarib, o'zining o'sib borayotgan ehtiyojlarini to'laroq qondirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

3-rasm. 2022 yilda turli mamlakatlar qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi (ming AQSh dollari hisobida) [13].

Fikrimizcha, mahalliy qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining yetarli darajada texnik jihozlanmaganligi agrar sohaning texnologik ortda qolishi va innovatsion rivojlanish sustligining asosiy sabablaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, agrar sohada investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda lizingdan faol foydalanish tarmoqda mehnat unumdorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda lizing xizmatlari bozori dunyodagi eng jadal rivojlanayotgan bozorlardan biridir. "2023-yilda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida lizingning YaIM hajmidagi salmog'i 20 foizni, Xitoyda 10 foizni, Rossiya Federatsiyasida 2,1 foizni, O'zbekistonda bor-yo'g'i 0,5 foizni tashkil qilgan" [14].

Dunyo yetakchilari beshligiga AQSh, Angliya, Xitoy, Germaniya va Yaponiya kiradi. Eng yirik lizing bozorlari orasida AQSh birinchi o'rinda turadi. Buyuk Britaniya va Germaniya umumiy Yevropa lizing bozorining 42 foizini tashkil qiladi. Yaponiya lizing bozori Osiyoda Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turib, eng kattaligicha qolmoqda. "Mashina va asbob-uskunalariga kapital qo'yilmalarning umumiy hajmida lizingning ulushi: AQShda – 25-30%; Angliya, Fransiya, Shvesiya, Ispaniyada – 13-17%; Italiya va Gollandiyada – 12-14%; Avstriya, Daniya, Norvegiya va Yaponiyada – 7-10%" [15]. Lizing bozori Avstraliyada rivojlangan bo'lib, u yerda sanoat kapital qo'yilmalarining deyarli 35 foizi lizing shaklida amalga oshiriladi. "Lizing faoliyatining xalqaro va mahalliy amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarishni texnik va texnologik modernizatsiya qilish vositasi sifatida lizingning iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlari kredit mahsulotlaridan foydalanishga nisbatan 7-15 foizga yuqoridir" [16].

Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, "ortib borayotgan talabni qondirish uchun jahon qishloq xo'jaligi 2050-yilga borib, 2020-yilga nisbatan qariyb 50 foizga ko'proq oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishi kerak" [17]. Shu bilan birga, ishlab chiqarish sur'atlarini saqlab qolish iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarga bo'lgan bosimning kuchayishi va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining o'sib borayotgan kapital sig'imi tufayli tobora qiyinlashib bormoqda. Hosildorlikning hozirgi darajasini saqlab qolish va qishloq xo'jaligining rentabelligini barqaror oshirish uchun tobora ilg'or texnologiya-texnikalar talab etiladi. Zamonaviy texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlari oqibatida uskunalar ham ma'naviy, ham jismoniy eskirib bormoqda. Shuning uchun, ishlab chiqarish salohiyatini saqlab qolgan holda mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun qishloq xo'jaligi mashina-traktor parkini o'z vaqtida yangilab turish zarur. Bu vazifani lizing asosida samarali hal etish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, agrar soha taraqqiyotida lizing qishloq xo'jaligi texnikalarini yangilash orqali mehnat unumdorligini va hosildorlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda O'zbekistonda jami 3,200 ming gektar maydonda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirilmoqda. "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan 20,2 mln gektar yerlarning atigi 20,7 foizi sug'oriladigan yerlar hisoblanadi. So'nggi 15 yil mobaynida aholi jon boshiga sug'oriladigan yerlar 24 foizga (0,23 ga dan 0,16 ga) kamaygan. Prognozlarga ko'ra, kelgusi 30 yil mobaynida sug'oriladigan yer maydonlari yana 20-25 foizga qisqarishi mumkin" [18].

Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan foydalanish hali ham yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Umumiy suv sarfining 90 foizi, ya'ni o'rtacha yillik 45,696 mln metr kub suv qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Bunday holat respublikada suv resurslaridan samarali foydalanish masalasining dolzarbligini ko'rsatadi. Jumladan, rivojlangan davlatlarda 1 m³ suv bilan 4-6 dollarlik mahsulot ishlab chiqarilsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich atigi 0,15 dollarni tashkil etmoqda [19].

Bu holat aholi sonining o'sishi, suv ta'minoti hajmining qisqarishi va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning boshqa yer fondi toifalariga o'tishi bilan bog'liq. Jahon Resurslari Institutining prognoziga ko'ra, 2040-yilga kelib O'zbekiston suv tanqisligi eng yuqori bo'lgan 33 mamlakat qatoriga kirishi kutilmoqda [20].

Suv resurslarining yetishmasligi hosildorlikni kamayishiga olib keladi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga, to'lov balansiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, suv resurslarini barqaror boshqarish va qishloq xo'jaligida resurstejamkor texnika va texnologiyalarni qo'llash zarurati muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu kabi yondashuv oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda va milliy iqtisodiyot barqarorligini saqlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, "qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida foydalaniladigan qishloq xo'jaligi texnikasining umumiy parkida jami 146,3 mingta texnikadan 56,2 mingtasi 15 yildan ko'proq vaqtdan buyon ishlatib kelinmoqda" [21]. Eng asosiy muammo shundaki, "qishloq xo'jaligi texnikasi parkining 65 foizi ma'nan va jismonan eskirgan" [22] bo'lib, iqtisodiy jihatdan samarasiz va yangilanishga muhtojdir.

"O'zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, respublikada qishloq xo'jaligida texnika bilan ta'minlanganlik darajasi 77,4 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich bog' va uzumchilikda 36,5 foizni, sabzavot va poliz ekinlarida 45,1 foizni, chorva ekinlarida esa 48,4 foizni tashkil qilgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston agrar sohasining texnika bilan ta'minlanganlik darajasi [23].

Ekin turlari	Talab etiladigan texnika, ta	01.01.2022 yil holatiga mavjud texnikalar	Shundan 15 yildan ortiq foydalanilgan texnikalar	Me'yorga nisbatan farqi	Ta'minlanish darajasi, %
Paxta va g'alla ekin maydonlari	231764	210898	78255	-20866	91,0
Chorva ekin maydonlari	30988	15028	4306	-15960	48,5
Sabzavot va poliz ekin maydonlari	32222	14545	2541	-17677	45,1
Bog' va uzumchilik maydonlari	29803	10871	1465	-18932	36,5
Jami	324777	251342	86565	-73435	77,4

Yuqoridagi holatlar agrar sohani texnika bilan ta'minlashni lizing orqali rivojlantirishni taqozo etadi. Quyidagi 2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2021–2023-yillar davomida "O'zagrolizing" AJ tomonidan lizing asosida yetkazib berilgan texnikalar soni va miqdori bo'yicha pasayish tendensiyasi kuzatilgan. Xususan, traktorlar yetkazib berish 3,071 taga, g'alla o'rish kombaynlari 56 taga, ekin seyalkalari va kultivatorlar 356 taga, boshqa turdagi texnikalar esa 2,239 taga kamaygan. Shunga mos ravishda, qishloq xo'jaligi texnikalari bo'yicha lizing bitimlari hajmi ham pasayish tendensiyasiga ega bo'lgan (paxta terish mashinasidan tashqari). Bu esa agrar sohani lizing asosida rivojlantirish nuqtai nazaridan salbiy holatni anglatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda 2016–2023-yillar davomida jami lizing bitimlari tarkibida qishloq xo'jaligi texnikalarining ulushi o'rtacha 33 foizni tashkil qilgan (4-rasm). Biroq, aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich bir necha barobar yuqori. Masalan, Belarusda qishloq xo'jaligida lizing shartnomalari orqali sotib olingan mashina va uskunalarning ulushi 60–70 foizni tashkil etadi [25]. Bu esa lizingning boshqa tarmoqlarda va umuman Belarus iqtisodiyotida ishtirok etishining o'rtacha ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatadi.

2-jadval. “O‘zagrolizing” AJ tomonidan lizing asosida yetkazib berilgan qishloq xo‘jaligi texnikalari soni va miqdori (mln. so‘mda) [24].

Ko‘rstakichlar		2021 yil	2022 yil	2023 yil	
Lizingga yetkazib berilgan texnikalar	soni	4572	2603	1501	
	qiymati	639729	470500	414483	
Shu jumladan:	Traktorlar	soni	567	467	151
		qiymati	236205	223158	70864
	G‘alla o‘rish kombaynlari	soni	146	50	90
		qiymati	215257	79582	174282
	Paxta terish mashinalari	soni	39	50	39
		qiymati	13253	81406	116000
	Ekin seyalkasi va kultivatorlar	soni	547	343	191
		qiymati	35424	23706	16804
	Boshqa turdagi texnikalar	soni	3273	1693	1034
		qiymati	132590	62649	36534

Buning asosiy sababi, qishloq xo‘jaligini texnik qayta jihozlash bo‘yicha davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning bank kreditlash sohasidan lizingga yo‘naltirilganligidir. Lizing shartnomalarining asosiy ulushi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini qo‘llab-quvvatlash davlat dasturlarini amalga oshirish tizimiga to‘g‘ri keladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, ichki moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi sharoitida qishloq xo‘jaligi texnikalarini lizing asosida moliyalashtirish yo‘li bilan modernizatsiya qilishda xorijiy investitsiyalarni, xususan, xalqaro moliya institutlarining investitsiyalarini jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

4-rasm. 2016-2023 yillarda jami lizing bitimlari tarkibida qishloq xo‘jaligi texnikalarining ulushi (foiz hisobida) [26].

Shu munosabat bilan, xalqaro moliya institutlari tomonidan lizing kompaniyalariga ajratilgan investitsiyalar doirasida, o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga qishloq xo‘jaligi texnikasi va agregatlarini lizingga berishga ruxsat etish, agrar soha taraqqiyotini ta‘minlashning muhim omilidir. “Evropa Ittifoqi mamlakatlarida moliyalashtirishning muqobil shakli hisoblangan lizingdan foydalanuvchilarning 30 foizini jismoniy shaxslar tashkil qiladi” [27].

Aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda agrar sohani lizing asosida rivojlantirishda bir qator moliyaviy imtiyozlar yaratilgan. Xususan, Qozog‘istonda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining investitsiya xarajatlarini subsidiyalash (lizing foiz stavkasining 7 foizigacha), qishloq xo‘jaligi texnikalarini sotib olishda imtiyozli lizing kreditlari berish (past foiz stavkasi, qulay shartlar) va lizing marjasi yillik 3 foizdan oshmagan stavkada qishloq xo‘jaligi texnikalarini lizingga berish amaliyoti mavjud [28].

Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlarda mahsulotlarga qat‘iy narx belgilash va arzon kreditlar uchun bevosita to‘lovlar shaklidagi subsidiyalar fermerlar daromadining 30 foizidan 80 foizigacha bo‘lgan qismini tashkil etadi: AQShda – 30%, Kanadada – 45%, Yevropa Ittifoqida – 49%, Shvesiyada – 59%, Yaponiyada –

66%, Finlyandiyada – 77%, Shveysariyada – 80% [29]. Rossiya Federatsiyasida esa lizing kreditlari bo'yicha foiz stavkasining ma'lum bir qismini byudjetdan kompensatsiyalash amaliyoti mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, 2019–2023-yillar davomida O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlar hajmi 3,2 martaga oshgan bo'lsa-da, agrar sohaga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar 1,5 martaga kamaygan (2019 yildagi 7,5 foizdan 2023 yilda 5,4 foizgacha) va pasayish tendensiyasini namoyish etgan. Bu holat, mamlakat iqtisodiyotiga kiritilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning mutlaq hajmi barqaror o'sish sur'atida bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda agrar sohaga yo'naltirilgan xorijiy investitsiyalar salohiyatining pasayishini, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq joylarda kambag'allikni qisqartirishdagi ustuvor roli bilan bog'liq beqaror dinamikani ko'rsatmoqda.

Xorijiy investorlarning iqtisodiyotni liberallashtirish va davlat agrosanoat majmuasini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lami rag'batlantirish chora-tadbirlariga qaramay, bu sohadagi zaif munosabatlar bir qator ob'ektiv sabablar bilan bog'liq. Birinchidan, agrar sohaning boshqa tarmoqlarga nisbatan investitsiyaviy jozibadorligi past. Tarmoqda rentabellik darajasi butun iqtisodiyot bo'yicha ham, qayta ishlash sanoati va agrosanoat majmuasining turdosh tarmoqlari bilan taqqoslaganda o'rtacha ko'rsatkichdan pastdir. Ikkinchidan, xorijiy qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun ilgari davlat organlari tomonidan asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ichki bozori monopollashtirilganligi muammo bo'lgan. Bu narx shakllantirish va xarid mexanizmlarining cheklanishi, chet ellik investorlarning bozorga chiqishi va faoliyatdan foyda olish imkoniyatlarini kamaytirgan.

Uchinchidan, O'zbekiston agrosanoat majmuasiga yirik miqdordagi xorijiy investitsiyalarni jalb etishning jiddiy cheklovi qishloq joylarda ishlab chiqarish, logistika va energetika infratuzilmalarining rivojlanmaganligi bilan bog'liq. Bu esa xarajatlarni oshirishga, mahsulotni saqlash va tashishda yo'qotishlarga hamda tarmoqning umumiy investitsion jozibadorligini pasayishiga olib keladi.

Shuni alohida qayd etish zarurki, "yo'l infratuzilmasining qoniqarsiz ahvoli, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlaydigan omborxonalarining yetishmasligi va sifatli sovutish imkoniyatlarining cheklanganligi mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko'ra, har yili meva-sabzavotlarning 25–30 foizining yo'qotilishiga olib keladi" [30]. Bu esa agrar sohaga jalb qilinadigan xorijiy investitsiyalarning qoplanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va ularning samaradorligini keskin kamaytiradi. Shuningdek, elektr va suv ta'minoti tizimining ma'naviy va jismoniy eskirganligi O'zbekiston qishloq xo'jaligiga salohiyatli investorlarni jalb qilishda qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltirib, biznes rentabelligini pasaytiradi.

Tadqiqot natijalari asosida agrar soha rivojlanishiga xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar va tarmoqdagi muammolarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Qishloq xo'jaligi texnika-texnologiyalari va uskunalarining eskirganligi:

"Qishloq xo'jaligi texnikasi parkining 65 foizi ma'nau va jismonan eskirgan" [31];

"Qishloq xo'jaligidagi asosiy ishlab chiqarish fondlarining tarkibida bino-inshootlar (30,3 foiz), mashina va uskunalar (25,2 foiz), ishchi chorvalar (24,8 foiz), transport vositalari esa atigi 7,0 foizni tashkil etadi" [32].

Asosiy kapitalni moliyalashtirishda resurslarning yetishmasligi.

Qishloq xo'jaligi xom ashyosining yetishmasligi va sanoatni qayta ishlash uchun ularning past sifat ko'rsatkichlari.

Ishlab chiqarish quvvatlarining yetishmasligi.

Qishloq xo'jaligi xom ashyosi va investitsiya resurslariga narxlarning yuqori o'zgaruvchanligi.

Texnologik jihatdan eskirgan sug'orish tizimlari:

AQShning Boston Consulting Group [33] tadqiqotchilari fikricha, Markaziy Osiyoda qishloq xo'jaligini rivojlantirish yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri mintaqada samarali va texnologik jihatdan yangilangan sug'orish tizimlarining cheklanganligi hisoblanadi.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, "mintaqada sug'orish uchun ishlatiladigan suvning yo'qotilishi 79 foizga yetadi" [34].

Eskirgan sug'orish tizimlari tuproqning sho'rlanishiga va uning tanazzulga uchrashi holatiga olib keladi. Hosildorlikni oshirish va sug'oriladigan dehqonchilik maydonlarini kengaytirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarur.

Hosilni saqlash va tashishda infratuzilma muammolari:

"Saqlashgacha va undan keyingi bosqichlarda infratuzilma yaxshi rivojlanmaganligi sababli mintaqada hosilning 40 foizigacha nobud bo'lmoqda" [35].

O'zbekistonda "sug'orish tarmoqlarida jami sug'orish suvining qariyb 34 foizi yo'qolib bormoqda" [36].

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarning kamligi va aholi sonining o'sishi bilan bog'liq muammolar:

“Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning atigi 20,7 foizi sug‘oriladigan yerlar hisoblanadi. So‘nggi 15 yil mobaynida aholi jon boshiga sug‘oriladigan yerlar 24 foizga kamaygan” [37].

Bu holat aholi sonining o‘shishi, suv ta‘minoti hajmining qisqarishi va qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning boshqa yer fondi toifalariga o‘tishi natijasida yuzaga kelgan.

Bozor tamoyillarining yetarlicha joriy etilmaganligi:

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini xarid qilish va sotishda bozor tamoyillarining to‘liq joriy qilinmaganligi sohaning rivojlanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Agrar sohada investitsiya faoliyatini rivojlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha samarali mexanizmlarni yaratish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Bunda maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hududlar tovarlarni bojxona to‘lovlarisiz saqlash va sotish imkoniyatini yaratish, shuningdek, import texnika va texnologiyalardan foydalangan holda eksportga mo‘ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun zamin yaratadi. Shuningdek, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishga qaratilgan hududlar tashkil etish qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Bular bilan birga, yangi ish o‘rinlari yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlash uchun ilmiy-texnik hududlarni rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv agrar sektorda innovatsion taraqqiyotni ta‘minlash, eksport salohiyatini kuchaytirish va milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining kapital sig‘imi past bo‘lganligi sababli, agar ushbu tarmoqda xorijiy investitsiyalarni jalb etishga yetarlicha e‘tibor qaratilmasa, tarmoq iqtisodiyoti yanada og‘ir ahvolga tushishi mumkin. Shu munosabat bilan qishloq xo‘jaligida investitsiya faoliyatini rag‘batlantirishda soliq imtiyozlarining ahamiyati katta. Davlat tomonidan iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha tadbirlar joriy etilishi jarayonida qishloq xo‘jaligi tarmog‘iga alohida e‘tibor qaratish lozim. Soliqlarning rag‘batlantiruvchi rolini oshirish va investitsiya uchun qulay sharoitlarni yaratish orqali agrar sohadagi innovatsiya va rivojlanishni ta‘minlash mumkin bo‘ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Lizing orqali qishloq xo‘jaligi texnikalariga kirish imkoniyatini kengaytirish. Xalqaro moliya institutlari tomonidan lizing kompaniyalariga ajratilgan investitsiyalar doirasida o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga qishloq xo‘jaligi texnikasi va agregatlarini lizingga berishga ruxsat etish lozim. Ushbu taklif xalqaro moliya institutlarining investitsiyalarini qishloq xo‘jaligi texnikalarini xarid qilish uchun lizing tashkilotlariga joylashtirish orqali agrar sohani zamonaviy texnikalar bilan ta‘minlash ishlarini rag‘batlantiradi. Jumladan, yuridik yoki jismoniy shaxslar istalgan xo‘jalik sub‘ektlaridan cheklovlarisiz, raqobat asosida texnika sotib olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Imtiyozli shartlarda qishloq xo‘jaligi texnikalarini moliyalashtirishni takomillashtirish. Qishloq xo‘jaligida faoliyat yurituvchi korxonalarining moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida xalqaro moliya institutlaridan jalb qilingan investitsiyalar asosida fermer va dehqon xo‘jaliklariga qishloq xo‘jaligi texnikalarini lizing marjasi yillik 3 foizdan oshmagan stavkada, 10 yilgacha bo‘lgan muddatga lizingga berish maqsadga muvofiqdir. Bu mexanizm dehqon va fermer xo‘jaliklariga xorijiy investitsiyalardan imtiyozli shartlarda foydalanish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, jami lizing bitimlari tarkibida qishloq xo‘jaligi texnikalarining ulushini oshirishga, intensiv ishlab chiqarishni rivojlantirishga hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Иқтисодий Ҳамкорлик Ташкилоти фаолияти. Review.uz. Telegram: @avpharm.
2. FAO. (n.d.). Microsoft Word - K6077R_HELFF_2050_.doc. Retrieved from fao.org.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон. <https://lex.uz/docs/6600413>
5. Кирица, А.А. (2022). Развитие лизинга в аграрном секторе экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Княгинино: Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.
6. Маликов, Т.С., & Олимжонов, О.О. (2019). Молия: Дарслик. Тошкент: Иқтисод-молия, 313–764.
7. Ғозибеков, Д.Ғ., & Собиров, О.Ш. (2004). Лизинг муносабатлари: назарияси ва амалиёти. Тошкент: Фан ва технология, 308.
8. Тагилова, О.А., & Федотова, М.Ю. (2015). Лизинг как источник финансирования сельскохозяйственных организаций. Нива Поволжья, 4, 141–149.
9. Kubagro. (n.d.). Инвестиции как фактор повышения эффективности производства в аграрных формированиях. Retrieved from kubagro.ru.
10. Тагилова, О.А., & Федотова, М.Ю. (2015). Лизинг как источник финансирования сельскохозяйственных организаций. Нива Поволжья, 4, 141–149.
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги. (2023). Статистик маълумотлар.

12. Тагирова, О.А., & Федотова, М.Ю. (2015). Лизинг как источник финансирования сельскохозяйственных организаций. *Нива Поволжья*, 4, 141–149.
13. Halyk Finance. (n.d.). Agriculture Development. Retrieved from halykfinance.kz.
14. Минэкономразвития России. (2020). Прогнозирует рост спроса на лизинг как эффективный механизм инвестиций. Retrieved from economy.gov.ru; uza.uz.
15. Leaseurope. (2019). Европейский рынок лизинга в 2019 г. Retrieved from leaseurope.org.
16. Rosinformagrotech. (2020). Опыт и эффективность применения лизинга техники для сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции. Retrieved from rosinformagrotech.ru.
17. Кирица, А.А. (2024). Лизинг в аграрной экономике Российской Федерации: современный этап развития. *Управление в сфере экономики: проблемы и перспективы*, 12(1), 38.
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 23.10.2019 йилдаги ПФ-5853-сон. <https://lex.uz/docs/4567334>
19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 17.06.2019 йилдаги ПФ-5742-сон. <https://lex.uz/uz/docs/4378526?ONDATE=20.06.2023>
20. Zarnews.uz. (2020). Жаҳон табиий ресурслар институти: 2040 йилга бориб 33 та мамлакат оғир сув танқислигига дуч келади. Retrieved from zarnews.uz.
21. Ўзбекистон Республикаси Президенти. (2018). Қишлоқ хўжалигининг техник жиҳозланиш даражасини янада ошириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар (ПҚ-3459-сон 04.01.2018).
22. Қишлоқ хўжалигини замонавий техникалар билан таъминлашдаги тизимли муаммолар. (2023). Маълумотлар.
23. Тадқиқотчи. (2023). Ўзагролизинг АЖнинг тегишли йиллардаги ҳисобот маълумотлари.
24. Тадқиқотчи. (2023). Ўзагролизинг АЖнинг тегишли йиллардаги ҳисобот маълумотлари.
25. PDF Document. (2023). 262-264.pdf.
26. Тадқиқотчи. (2023). Ўзбекистон Лизинг берувчилар Ассоциацияси маълумотлари.
27. ВТБ Лизинг. (2020). Мировой рынок лизинга: тренды. Retrieved from vtb-leasing.com.
28. Halyk Finance. (n.d.). Agriculture Development. Retrieved from halykfinance.kz.
29. Вахабов, А.В., & Хажобакиев, Ш.Х. (2020). Яшил иқтисодиёт: Дарслик. Тошкент: Университет, 135–138.
30. Rakhmonov, N. (2021). Towards a flourishing agriculture in Uzbekistan – foreign direct investments and public expenditures in rural areas. *Central Asian Journal of Politics*, 2(1), 37–54.
31. Қишлоқ хўжалигини замонавий техникалар билан таъминлашдаги тизимли муаммолар. (2023). Маълумотлар.
32. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги. (2023). Статистик маълумотлар.
33. Boston Consulting Group (BCG). (2020). Инвестиционный потенциал Центральной Азии. *Central Asia Analytical Network*.
34. Inbusiness.kz. (2020). Аграрии ЦА из-за плохо развитой инфраструктуры теряют до 40% урожая. Retrieved from inbusiness.kz.
35. Газета.uz. (2020). Угрозы реализации аграрной реформы. *Новости Узбекистана*. Retrieved from gazeta.uz.
36. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 23.10.2019 йилдаги ПФ-5853-сон. <https://lex.uz/docs/4567334>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

